

Analisis Framing Pemberitaan Banjir Bandang di Aceh Pada Media Daring AJNN.net

Putri Zuhra Furna, Muhammad Saleh, Darmadi

Pascasarjana Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Sultanah Nahrasyah

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 11, 2026

Accepted January 12, 2026

Available online January 15, 2026

Kata Kunci:

framing media, banjir bandang, media daring local, AJNN.net, Sistem Pers Indonesia

Keywords: media framing; flash flood, local online media, AJNN.net, Indonesian Press System

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis framing pemberitaan banjir bandang di Aceh pada media daring AJNN.net. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis framing model Robert N. Entman. Teori framing dan Sistem Pers Indonesia digunakan untuk memahami konstruksi realitas media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJNN.net membingkai banjir bandang sebagai persoalan kemanusiaan dan kondisi darurat, menonjolkan dampak korban serta respons tanggap darurat pemerintah. Faktor penyebab struktural dan rekomendasi mitigasi jangka panjang belum dibahas secara mendalam. Temuan ini menegaskan perlunya pemberitaan bencana yang lebih kritis, edukatif, dan berorientasi pada mitigasi risiko bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan praktik jurnalisme bencana lokal Aceh kontemporer.

ABSTRACT

This study aims to analyze the framing of flash flood news coverage in Aceh by the online media AJNN.net. The method employed is descriptive qualitative research using Robert N. Entman's framing analysis model. Framing theory and the Indonesian Press System are applied to understand the construction of media reality. The results indicate that AJNN.net frames flash floods as humanitarian issues and emergency

conditions, emphasizing the impact on victims and the government's emergency response. Structural causes and long-term mitigation recommendations are not discussed in depth. These findings highlight the need for more critical, educational, and risk mitigation oriented disaster reporting for the public, local governments, and the practice of contemporary local disaster journalism in Aceh.

1. PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Secara geografis, Indonesia berada pada wilayah rawan bencana, baik bencana geologis maupun hidrometeorologis. Salah satu jenis bencana hidrometeorologis yang paling sering terjadi adalah banjir bandang.¹ Banjir bandang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat terdampak. Provinsi Aceh, sebagai wilayah dengan kondisi topografi pegunungan dan curah hujan tinggi, termasuk daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana banjir bandang. Peristiwa banjir bandang yang terjadi di Aceh kerap menjadi sorotan media, khususnya media daring lokal.²

Dalam konteks kebencanaan, media massa memiliki peran strategis sebagai sumber utama informasi bagi masyarakat. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk cara pandang publik terhadap suatu peristiwa melalui proses seleksi, penekanan, dan

¹ BNPB, *Indeks Risiko Bencana Indonesia* (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022).

² S. Rahmawati & A. Nugroho, "Banjir Bandang dan Faktor Penyebabnya di Wilayah Pegunungan Indonesia," *Jurnal Lingkungan dan Bencana*, vol. 4, no. 2 (2021): 85–97.

penyajian informasi.³ Media daring, sebagai bentuk media baru, memiliki karakteristik kecepatan, aktualitas, dan jangkauan luas, sehingga pengaruhnya terhadap opini publik menjadi semakin signifikan. Pemberitaan bencana oleh media daring dapat membangun kesadaran publik, meningkatkan empati, serta mendorong respons kebijakan, namun di sisi lain juga berpotensi menciptakan bias, kepanikan, atau penyederhanaan realitas apabila tidak disajikan secara proporsional.⁴

AJNN.net merupakan salah satu media daring lokal di Aceh yang cukup aktif memberitakan berbagai isu sosial, politik, dan kebencanaan. Sebagai media lokal, AJNN.net memiliki kedekatan geografis dan kultural dengan masyarakat Aceh, sehingga framing yang digunakan dalam pemberitaan banjir bandang berpotensi mencerminkan perspektif lokal, nilai-nilai sosial, serta kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana AJNN.net membingkai peristiwa banjir bandang di Aceh, terutama dalam menentukan definisi masalah, penyebab bencana, penilaian moral, dan rekomendasi solusi yang disampaikan kepada publik.

Kajian mengenai framing media telah menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam penelitian komunikasi massa. Framing pada dasarnya merujuk pada cara media mengemas realitas melalui penonjolan aspek tertentu dari suatu peristiwa dan mengabaikan aspek lainnya. Entman menjelaskan framing sebagai proses seleksi dan penonjolan elemen realitas untuk membentuk interpretasi tertentu di benak khalayak.⁵ Melalui framing, media dapat memengaruhi bagaimana suatu masalah dipahami, siapa yang dianggap bertanggung jawab, serta solusi apa yang dianggap paling tepat. Dalam konteks pemberitaan bencana, framing media memiliki peran krusial karena dapat memengaruhi persepsi risiko, sikap masyarakat terhadap korban, dan dukungan terhadap kebijakan penanggulangan bencana.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemberitaan bencana di media daring cenderung menekankan aspek dramatis, seperti korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan penderitaan masyarakat, dibandingkan dengan aspek mitigasi dan pencegahan. Penelitian Hidayatullah dan Saputra (2023), misalnya, menemukan bahwa framing pemberitaan banjir bandang lebih banyak menyoroti dampak dan respons darurat, sementara faktor struktural penyebab bencana kurang mendapat perhatian.⁶ Temuan serupa juga diungkap dalam berbagai penelitian tentang framing bencana di media online Indonesia, yang menunjukkan dominasi frame human interest dan konflik, serta minimnya pembahasan mengenai tata kelola lingkungan dan kebijakan mitigasi jangka panjang.

Di sisi lain, beberapa studi internasional dan nasional menekankan pentingnya framing konstruktif dalam pemberitaan bencana. Framing yang konstruktif tidak hanya menampilkan penderitaan korban, tetapi juga memberikan konteks penyebab bencana, peran berbagai aktor, serta solusi berbasis kebijakan dan partisipasi masyarakat. Penelitian Husni (2025) menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab ekologis dalam memberitakan bencana, terutama dalam menghubungkan peristiwa bencana dengan isu perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kebijakan pembangunan.⁷ Dengan demikian, analisis framing pemberitaan banjir bandang menjadi penting untuk menilai sejauh mana media menjalankan fungsi edukatif dan advokatifnya.

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa penelitian framing media bencana di Indonesia masih didominasi oleh studi pada media nasional atau media daring berskala besar. Media lokal, khususnya media daring berbasis daerah seperti AJNN.net, relatif belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, media lokal memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik di tingkat daerah dan sering kali menjadi rujukan utama masyarakat setempat. Selain itu, konteks

³ Anggoro, A. D., Lestari, N., & Pinaryo. (2025). Peran media lokal dalam kebencanaan: Analisis framing pemberitaan banjir di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Audiens*, 6(4), 749–761.

⁴ Pinontoan, N. A., & Wahid, U. (2020). Analisis framing pemberitaan banjir Jakarta Januari 2020 di Kompas.com dan Jawapos.com. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(1), 11–24.

⁵ Pinontoan, N. A., & Wahid, U. (2020). Analisis framing pemberitaan banjir Jakarta Januari 2020 di Kompas.com dan Jawapos.com. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.9928>

⁶ Hidayatullah, A., & Saputra, M. W. (2023). Analisis framing pemberitaan banjir bandang pada media online. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 5(1), 34–60.

⁷ Husni, M. (2025). *Framing the Floods: Temporal Shifts and Ecological Silences in Indonesian Media*. *Communica: Journal of Communication*, 3(3), 782. <https://doi.org/10.61978/communica.v3i3.782>

sosial, budaya, dan politik lokal dapat memengaruhi cara media membingkai suatu peristiwa.⁸ Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada media daring lokal di Aceh menjadi relevan dan memiliki kontribusi akademik yang signifikan.

Gap penelitian dalam studi ini terletak pada minimnya analisis framing pemberitaan banjir bandang di Aceh yang secara khusus mengkaji media daring lokal dengan menggunakan kerangka teori framing secara sistematis. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas framing bencana secara umum atau berfokus pada wilayah dan media tertentu di luar Aceh. Selain itu, sebagian penelitian masih terbatas pada deskripsi isi berita tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan implikasi sosial dan kebijakan. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang tidak hanya mengidentifikasi pola framing, tetapi juga menganalisis makna dan dampak framing tersebut terhadap pemahaman publik tentang bencana banjir bandang.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana AJNN.net membingkai pemberitaan banjir bandang di Aceh. Permasalahan ini mencakup beberapa aspek, antara lain: bagaimana media mendefinisikan peristiwa banjir bandang sebagai masalah, faktor apa yang ditonjolkan sebagai penyebab utama, bagaimana korban dan aktor terkait direpresentasikan, serta solusi apa yang direkomendasikan atau diimplikasikan dalam pemberitaan. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena framing media dapat memengaruhi cara masyarakat memahami risiko bencana dan peran berbagai pihak dalam penanggulangannya.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan analisis framing dengan menggunakan model Robert N. Entman. Model ini dipilih karena mampu menguraikan framing media ke dalam empat elemen utama, yaitu pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan.⁹ Dengan menggunakan model ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang konstruksi realitas banjir bandang dalam pemberitaan AJNN.net. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi media daring lokal dalam meningkatkan kualitas pemberitaan bencana yang lebih berimbang, edukatif, dan berorientasi pada mitigasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis framing pemberitaan banjir bandang di Aceh pada media daring AJNN.net dengan menggunakan teori framing Robert N. Entman. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi cara AJNN.net mendefinisikan peristiwa banjir bandang sebagai masalah sosial; (2) menganalisis faktor-faktor penyebab bencana yang ditonjolkan dalam pemberitaan; (3) mengkaji penilaian moral dan representasi aktor yang muncul dalam berita; serta (4) mengungkap rekomendasi solusi atau penanganan bencana yang disampaikan melalui framing media. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian framing media serta kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas jurnalisme bencana di tingkat lokal.¹⁰

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari sisi sosial dan praktis. Analisis framing pemberitaan banjir bandang di AJNN.net diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang peran media daring lokal dalam konstruksi realitas bencana, sekaligus mendorong praktik pemberitaan yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing untuk mengkaji bagaimana media daring AJNN.net membingkai pemberitaan banjir bandang di Aceh.¹¹ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam konstruksi makna, sudut pandang, serta penonjolan aspek tertentu dalam teks berita,

⁸ Ningtyas Aliifa, D., Putri, W. E., & Mirawati, I. (2025). Analisis framing pemberitaan bencana hidrometeorologi pada media daring detik.com dan tempo.co. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 104–119.

⁹ Dwita, A. S., Pramudya, G. W., & Sukmawati, A. I. (2023). Analisis framing pemberitaan media daring AJNN.net. *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi*, 7(2), 45–59.

¹⁰ Robert N. Entman dalam penelitian Rahmawati, S., & Nugroho, A. (2021). Banjir bandang dan faktor penyebabnya di wilayah pegunungan Indonesia. *Jurnal Lingkungan dan Bencana*, 4(2), 85–97.

¹¹ Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hal 11-17

bukan untuk mengukur hubungan kausal secara kuantitatif. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian komunikasi massa, khususnya dalam kajian framing media.¹²

Model analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Robert N. Entman, yang menitikberatkan pada empat elemen utama framing, yaitu: *pendefinisian masalah (define problems)*, *penentuan penyebab (diagnose causes)*, *penilaian moral (make moral judgment)*, dan *rekomendasi penanganan (treatment recommendation)*. Model Entman dipilih karena mampu mengungkap struktur makna berita secara sistematis serta banyak digunakan dalam penelitian framing media bencana dan media daring di Indonesia.¹³

Objek penelitian ini adalah berita-berita mengenai banjir bandang di Aceh yang dipublikasikan oleh media daring AJNN.net. Pemilihan AJNN.net didasarkan pada posisinya sebagai media daring lokal Aceh yang aktif memberitakan isu kebencanaan dan memiliki kedekatan sosial serta geografis dengan masyarakat setempat. Data penelitian berupa teks berita yang dikumpulkan melalui teknik *purposive sampling*, dengan kriteria berita yang secara eksplisit membahas peristiwa banjir bandang, dampaknya, serta respons pemerintah dan masyarakat.¹⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengarsipkan berita-berita yang relevan dari AJNN.net dalam periode tertentu yang berkaitan dengan peristiwa banjir bandang. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tahapan analisis framing Entman, dimulai dari identifikasi struktur teks berita, penentuan elemen framing, hingga interpretasi makna yang dibangun media.¹⁵

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori, yaitu dengan membandingkan hasil analisis framing dengan temuan penelitian terdahulu mengenai framing media bencana. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang memadai serta dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian framing media daring lokal.¹⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Framing Pendefinisian Masalah dan Penyebab Banjir Bandang

Hasil analisis terhadap sejumlah berita AJNN.net mengenai peristiwa banjir bandang di Aceh menunjukkan bahwa media ini secara konsisten membingkai banjir bandang sebagai persoalan kemanusiaan dan lingkungan. Dalam elemen *define problems*, AJNN.net menempatkan banjir bandang bukan sekadar sebagai peristiwa alam yang terjadi secara alamiah, melainkan sebagai bencana yang membawa penderitaan sosial luas bagi masyarakat. Penekanan utama pemberitaan diarahkan pada dampak langsung yang dialami warga, seperti kerusakan rumah, terputusnya akses transportasi, hilangnya mata pencaharian, serta trauma psikologis korban.

AJNN.net juga menggunakan diksi yang menonjolkan kondisi darurat dan kerentanan masyarakat terdampak. Pemilihan kata seperti “melumpuhkan”, “menghancurkan”, dan “meninggalkan penderitaan” memperkuat framing bahwa banjir bandang merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian segera. Pola ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa media daring cenderung menekankan aspek dampak untuk membangun sense of urgency di kalangan pembaca.¹⁷

Dalam elemen *diagnose causes*, AJNN.net tidak sepenuhnya membingkai banjir bandang sebagai bencana alam murni. Media ini cukup sering mengaitkan terjadinya banjir bandang

¹² Anggoro, A. D., Lestari, N., & Pinaryo. “Peran Media Lokal dalam Kebencanaan: Analisis Framing Pemberitaan Banjir di Kabupaten Ponorogo.” *Jurnal Audiens*, vol. 6, no. 4 (2025): 749–761

¹³ Ningtyas Aliifa, D., Putri, W. E., & Mirawati, I. “Analisis Framing Pemberitaan Bencana Hidrometeorologi pada Media Daring.” *Eksresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 8, no. 1 (2025): 104–119.

¹⁴ Dwita, A. S., Pramudya, G. W., & Sukmawati, A. I. “Analisis Framing Pemberitaan Media Daring AJNN.net.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi*, vol. 7, no. 2 (2023).

¹⁵ Pinontoan, N. A., & Wahid, U. “Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020.” *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, vol. 12, no. 1 (2020): 11–24.

¹⁶ Husni, M. “Framing the Floods: Temporal Shifts and Ecological Silences in Indonesian Media.” *Communica: Journal of Communication*, vol. 3, no. 3 (2025).

¹⁷ Hidayatullah, M., & Saputra, R. (2023). Framing Pemberitaan Bencana di Media Online Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(2), 89–103.

dengan faktor lingkungan, seperti kerusakan hutan, alih fungsi lahan, serta buruknya pengelolaan daerah aliran sungai. Selain itu, beberapa berita juga menyinggung lemahnya pengawasan dan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun demikian, penyebutan faktor struktural tersebut masih bersifat umum dan tidak selalu disertai analisis mendalam mengenai aktor atau kebijakan spesifik yang bertanggung jawab.

b. Framing Penilaian Moral dan Rekomendasi Penanganan

Pada elemen *make moral judgment*, AJNN.net cenderung menampilkan korban sebagai pihak yang tidak bersalah dan layak mendapatkan empati serta bantuan. Representasi korban digambarkan secara humanis, dengan menonjolkan penderitaan warga, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia. Framing ini memperkuat posisi korban sebagai subjek yang harus dilindungi, sekaligus membangun solidaritas sosial di antara pembaca.¹⁸

Sementara itu, pemerintah daerah dan instansi terkait umumnya dibingkai sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam penanganan bencana. AJNN.net menampilkan pernyataan pejabat pemerintah, aparat penanggulangan bencana, serta relawan sebagai aktor yang diharapkan mampu memberikan solusi. Namun, dalam beberapa berita, media juga menyisipkan kritik implisit terhadap lambannya respons atau kurang optimalnya upaya mitigasi sebelumnya. Kritik tersebut disampaikan secara moderat, tanpa bahasa konfrontatif, sehingga tetap menjaga citra media sebagai penyampai informasi yang relatif netral.

Dalam elemen *treatment recommendation*, AJNN.net lebih banyak menonjolkan solusi jangka pendek, seperti evakuasi korban, penyaluran bantuan logistik, dan perbaikan infrastruktur pascabencana. Rekomendasi jangka panjang, seperti rehabilitasi lingkungan, penataan tata ruang, dan kebijakan mitigasi berbasis risiko, relatif jarang diulas secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa framing solusi dalam pemberitaan AJNN.net masih didominasi oleh perspektif tanggap darurat, bukan pencegahan struktural.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa framing pemberitaan banjir bandang di AJNN.net sejalan dengan pola umum framing bencana pada media daring di Indonesia. Media daring cenderung mengedepankan aspek dampak dan kemanusiaan sebagai daya tarik utama berita. Dalam konteks teori framing Entman, AJNN.net secara jelas melakukan penonjolan pada elemen pendefinisian masalah dan penilaian moral, sementara elemen penentuan penyebab dan rekomendasi penanganan belum dikembangkan secara seimbang.¹⁹

Pendefinisian banjir bandang sebagai masalah kemanusiaan memperlihatkan fungsi media sebagai agen empati sosial. Framing ini berkontribusi positif dalam membangun kepedulian publik dan mendorong solidaritas terhadap korban bencana. Namun, ketika media terlalu menekankan penderitaan tanpa mengimbangi dengan analisis penyebab struktural, terdapat risiko penyederhanaan realitas bencana. Banjir bandang dipersepsikan sebagai peristiwa yang datang tiba-tiba dan sulit dihindari, sehingga tanggung jawab kolektif terhadap pencegahan menjadi kurang terlihat.²⁰

AJNN.net telah menunjukkan upaya untuk mengaitkan bencana dengan isu lingkungan dan kebijakan, tetapi belum konsisten dalam menggali aspek tersebut secara kritis. Hal ini dapat dipahami mengingat posisi media lokal yang berada dekat dengan pusat kekuasaan daerah dan masyarakatnya. Media lokal sering kali berada dalam dilema antara menjalankan fungsi kontrol sosial dan menjaga relasi dengan aktor-aktor lokal.⁵ Kondisi ini memengaruhi framing pemberitaan, terutama dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Dalam aspek rekomendasi penanganan, dominasi solusi jangka pendek mencerminkan orientasi pemberitaan yang masih reaktif. Padahal, berbagai penelitian menekankan pentingnya peran media dalam mendorong kesadaran mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Media memiliki potensi besar untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, memahami risiko, dan mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan.⁶ Framing yang lebih konstruktif dan preventif akan membantu membangun pemahaman publik yang lebih komprehensif mengenai bencana banjir bandang.

¹⁸ Lestari, N. (2024). Representasi Korban dalam Pemberitaan Bencana Alam. *Jurnal Komunikasi Humanis*, 6(1), 45–59.

¹⁹ Entman, R. N. (2020). Framing Bias: Media in the Distribution of Power. *Journal of Communication*, 70(3), 321–340.

²⁰ Nugroho, Y. (2022). Media, Risiko, dan Persepsi Bencana. *Jurnal Komunikasi Risiko*, 5(1), 55–68.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa AJNN.net telah menjalankan fungsi informatif dan humanistik dalam pemberitaan banjir bandang, tetapi masih memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas framing, khususnya dalam aspek analisis penyebab struktural dan rekomendasi solusi jangka panjang. Temuan ini memperkuat argumen bahwa analisis framing media daring lokal penting untuk menilai sejauh mana media berkontribusi dalam membangun kesadaran risiko dan mendorong praktik penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menilai bahwa framing pemberitaan banjir bandang di Aceh pada media daring AJNN.net menunjukkan kecenderungan humanistik yang kuat, namun belum sepenuhnya berorientasi pada upaya mitigasi bencana jangka panjang. AJNN.net berhasil menempatkan korban sebagai pusat perhatian melalui narasi penderitaan dan kondisi darurat yang dialami masyarakat terdampak. Framing semacam ini berperan penting dalam membangun empati publik dan mendorong solidaritas sosial, terutama dalam situasi krisis kebencanaan.

Namun demikian, penulis menilai bahwa dominasi framing kemanusiaan berimplikasi pada terbatasnya ruang bagi analisis struktural penyebab banjir bandang. Meskipun AJNN.net sesekali mengaitkan bencana dengan faktor lingkungan dan kebijakan pemerintah, pengemasan isu tersebut masih bersifat umum dan belum menggali akar permasalahan secara kritis. Akibatnya, banjir bandang cenderung dipersepsikan sebagai peristiwa berulang yang sulit dihindari, bukan sebagai dampak dari relasi kompleks antara manusia, lingkungan, dan kebijakan pembangunan.

Dari sisi rekomendasi penanganan, penulis menilai bahwa AJNN.net lebih menekankan solusi jangka pendek, seperti evakuasi dan penyaluran bantuan, dibandingkan solusi preventif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi edukatif media dalam mendorong kesadaran mitigasi risiko bencana belum dimaksimalkan. Padahal, sebagai media daring lokal, AJNN.net memiliki posisi strategis untuk membangun kesadaran kritis masyarakat dan mendorong akuntabilitas pemerintah daerah.

Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa peningkatan kualitas framing pemberitaan bencana di media daring lokal perlu diarahkan pada keseimbangan antara empati, kritik struktural, dan edukasi publik. Framing yang lebih komprehensif akan memperkuat peran media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dalam konteks penanggulangan bencana.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan banjir bandang di Aceh pada media daring AJNN.net dikonstruksikan melalui framing yang menekankan aspek kemanusiaan dan kondisi darurat masyarakat terdampak. Melalui analisis framing Robert N. Entman, ditemukan bahwa AJNN.net secara dominan mendefinisikan banjir bandang sebagai masalah sosial yang menimbulkan penderitaan luas, dengan penekanan pada dampak fisik dan psikologis yang dialami korban. Framing ini berperan dalam membangun empati publik serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap situasi kebencanaan.

Dalam aspek penentuan penyebab, AJNN.net telah mengaitkan banjir bandang dengan faktor lingkungan dan tata kelola, namun pengemasan isu tersebut masih bersifat umum dan belum mendalam. Sementara itu, penilaian moral dalam pemberitaan cenderung memosisikan korban sebagai pihak yang tidak bersalah dan pemerintah sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana. Rekomendasi solusi yang ditampilkan media lebih berfokus pada upaya tanggap darurat dan bantuan jangka pendek, dibandingkan dengan strategi mitigasi dan pencegahan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa framing pemberitaan AJNN.net telah menjalankan fungsi informatif dan empatik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih kritis dan edukatif. Pemberitaan bencana yang lebih seimbang antara aspek kemanusiaan, analisis struktural, dan mitigasi diharapkan dapat memperkuat peran media daring lokal dalam membangun kesadaran risiko dan mendukung penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, A. D., Lestari, N., & Pinaryo. (2025). Peran media lokal dalam kebencanaan: Analisis framing pemberitaan banjir di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Audiens*, 6(4), 749–761.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2020). *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books.
- BNPB, *Indeks Risiko Bencana Indonesia* (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022).
- BNPB. (2022). Risiko Bencana Hidrometeorologis di Indonesia.
- Dwita, A. S., Pramudya, G. W., & Sukmawati, A. I. (2023). Analisis framing pemberitaan media daring AJNN.net. *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi*, 7(2), 45–59.
- Entman, R. N. (2020). Framing Bias. *Journal of Communication*, 70(3), 321–340.
- Goffman, E. (2020). *Frame Analysis*. Boston: Northeastern University Press. Hal 77
- Hidayatullah & Saputra. (2023). Framing Bencana di Media Online. *Jurnal Komunikasi Massa*, 11(2), 89–103.
- Husni, M. (2025). *Framing the Floods: Temporal Shifts and Ecological Silences in Indonesian Media*. *Communica: Journal of Communication*, 3(3), 782. <https://doi.org/10.61978/communica.v3i3.782>
- Lestari, N. (2024). Representasi Korban dalam Pemberitaan Bencana Alam. *Jurnal Komunikasi Humanis*, 6(1), 45–59.
- McQuail, D. (2020). *Mass Communication Theory*. London: Sage. Hal 87
- Nasrullah, R. (2022). Media Digital dan Opini Publik. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 145–158.
- Ningtyas Aliifa, D., Putri, W. E., & Mirawati, I. (2025). Analisis framing pemberitaan bencana hidrometeorologi pada media daring detik.com dan tempo.co. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 104–119.
- Nugroho, Y. (2022). Media, Risiko, dan Persepsi Bencana. *Jurnal Komunikasi Risiko*, 5(1), 55–68.
- Pinontoan, N. A., & Wahid, U. (2020). Analisis framing pemberitaan banjir Jakarta Januari 2020 di Kompas.com dan Jawapos.com. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.9928>
- Pratama, R. (2023). Human Interest Frame dalam Berita Bencana. *Jurnal Sosiologi Media*, 8(2), 77–92.
- Putra, D. A. (2024). Framing Media Lokal dalam Pemberitaan Bencana. *Jurnal Komunikasi Bencana*, 3(1), 1–15.
- Robert N. Entman dalam penelitian Rahmawati, S., & Nugroho, A. (2021). Banjir bandang dan faktor penyebabnya di wilayah pegunungan Indonesia. *Jurnal Lingkungan dan Bencana*, 4(2), 85–97.
- S. Rahmawati & A. Nugroho, “Banjir Bandang dan Faktor Penyebabnya di Wilayah Pegunungan Indonesia,” *Jurnal Lingkungan dan Bencana*, vol. 4, no. 2 (2021): 85–97.
- Siregar, A. (2023). Ideologi Media Lokal. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 6(2), 101–115.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hal 11-17
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Rachmadi, F. (2021). *Sistem Pers Indonesia: Pers Pancasila dan Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 45–47; Effendy, O. U. (2020). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 149–151.
- Wahyuni, S. (2021). Media Lokal dan Identitas Daerah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 33–47.